

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

JOURNAL OF INTERNATIONAL	SCIENCE NETWORKS
-------------------------------------	-----------------------------

BLOKCHEYN VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

Shaydulov Shahzod Shuhrat o'g'li¹
To'raqulov Nodirbek¹
Marqayev Suxrobjon¹

Abstract:

Ushbu tezisda blokcheyn texnologiyasining moliyaviy sohadagi roli va ta'siri tahlil qilinadi. Blokcheynning asosiy xususiyatlari, shaffoflik, xavfsizlik va decentralizatsiya moliyaviy xizmatlarni qanday o'zgartirayotganligi ko'rib chiqiladi. Moliyaviy texnologiyalar (fintech) bilan birgalikda, blokcheynning to'lov tizimlari, kreditlash, ta'minot zanjiri va boshqa moliyaviy jarayonlardagi qo'llanilishi tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari blokcheyn va moliyaviy texnologiyalarning kelajagi, imkoniyatlari va muammolarini belgilaydi.

Keywords:

Blokcheyn, moliyaviy texnologiyalar, kriptovalyutalar, P2P Kreditlash, Big Data, manipulatsiya, Fintech, Augar.

E-mail:

shaydulovshahzod19@gmail.com
turakulovnodirbek80@gmail.com
marqayevsuxrobjon532@gmail.com

Author information:

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti 11-24 guruhi talabalari

Blokcheyn texnologiyasi

Blokcheyn – bu raqamli ma’lumotlarni markaziy nazoratsiz saqlash va ulashish tizimi. Har bir ma’lumot bloki bir-biriga ulangan bo’lib, har bir blokda avvalgi blokning hash kodlari mavjud. Bu, ma’lumotla butunligini va o’zgarmasligini taminlaydi. Ma’lumotlar markaziy organ o’rniga ko’p sonli kompyuterlarda saqlangani uchun ularni manipulyatsiya qilishni qiyinlashtiradi. Blokcheyn texnologiyasi xavfsiz hisoblanadi, chunki ma’lumotlar shifrlangan holda saqlanadi va har bir yangi blok qo’shilganda avvalgi bloklar bilan bog’lanadi. Bundan tashqari har bir ishtirokchi tizimda saqlanayotgan ma’lumotlarni ko’rishi mumkin, bu esa ishonchni oshiradi. Bir marta qo’shilgan ma’lumotni o’zgartirish yoki o’chirish deyarli mumkin emas.

Blokcheyn texnologiyasi 2008-yilda Satoshi Nakamoto tomonidan yaratilgan Bitcoin kriptovalyutasi bilan tanilgan. Shundan buyon, blokcheyn ko’plab boshqa sohalarda, jumladan, moliya, sog’liqni saqlash, ta’minot zanjiri va boshqalarda qo’llanila boshladi. Hozirda blokcheynning 3 ta turi mavjud. Bular: **Jamoat blokcheyni** – har kimga kirish imkonini beruvchi va ochiq holda ishlaydigan blokcheyn. Bunga bitcoinni misol qilsak bo’ladi. **Maxfiy blokcheyn** – Faqat ma’lum shaxslar yoki tashkilotlarga kirish huquqi berilgan blokcheyn. **Gibrid blokcheyn** – Jamoat va maxfiy blokcheynning xususiyatlarining birlashmasi.

Blokcheyn texnologiyasini moliyaviy xizmatlar (to’lov tizimlari, xalqaro pul o’tkazmalari), kreditlash (P2P kreditlash platformalari va smart shartnomalar orqali) va sog’liqni saqlash (kasalliklarni kuzatish va ma’lumotlarni xavsiz saqlash) kabi bir nechta sohalarda qo’llash mumkin.

Blokcheyn texnologiyasidan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjud. Biz bu texnologiyadan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirishimiz, samaradorlikni oshirish, ma’lumotlarning o’zgarmasligi, ya’ni ma’lumotlar saqlangandan keyin ularni o’zgartirish imkonsiz, ma’lumotlar maxfiyligini saqlash uchun kriptografik usullar qo’llaniladi, ma’lumotlar bir qancha bo’laklarga bo’linib saqlanadi, bu esa kiberhujumlarning oldini olishda yordam beradi. Bundan tashqari shaffofligi ishtirokchilar o’rtasida ishonch va javobgarlikni kuchaytiradi, vositachilarga bo’lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu texnologiya katta tashkilotlarga ma’lumotlarini oson kuzatish imkonini beradi. Blokcheyn yordamida kompaniyalar o’z jarayonlarini optimallashtirishi va xarajatlarni kamaytirishi mumkin.

Afzalliklarning mavjudligi singari buning kamchiliklari bor. Blokcheyn tarmog’ining ishlashi katta energiya talab qiladi, bu esa ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari aholiga yangi texnologiani joriy qilib ularga buni o’rgatish ancha vaqt talab etadi. Blokcheyn bilan ishlaydigan avtomatlashtirish jarayonlarni soddalashtirishi va ayrim sohalarda qo’l mehnatiga bo’lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkin, bu esa hozirgi kunagi dolzarb muammolardan biri ish o’rinlarining qisqarishiga olib keladi.

Moliyaviy texnologiyalar

Moliyaviy texnologiyalar (fintech) - bu moliyaviy xizmatlar va texnologiyalarni birlashtiruvchi soha bo'lib, innovatsion yechimlar orqali moliya va iqtisodiy faoliyatni yanada samarali qilishga qaratilgan.

Moliyaviy texnologiyalarni bir qancha turlarga bo'lish mumkin: To'lov texnologiyalari (mobil to'lovlar, raqamli hamyonlar, onlayn to'lov platformalari), Kreditlash va investitsiya, raqamli banklar. Hozirda innovatsion texnologiyalar ham asta-sekinlik bilan foydalanishga o'tilmoqda. Innovatsion texnologiyalar: **Sun'iy intellekt (AI)**: moliyaviy texnologiyalarni tahlil qilish, shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qilishda; **Big Data**: Mijozlar haqida katta ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali xizmatlarni optimallashtirishda; **Blokcheyn**: moliyaviy operatsiyalarni xavfsiz va shaffof tarzda amalga oshirishda foydalaniladi.

Moliyaviy texnologiyalardan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirishimiz mumkin, yani ananaviy moliya xizmatlariga qaraganda past komissiyalar va xarajatlar. Undan tashqari tez va qulay, mobil qurilmalarda xizmatlardan foydalanishimiz mumkin. Bu imkoniyatlar orqali istalgan joyda istalgan vaqtda moliyaviy operatsiyalarni bajara olishimiz mumkin. Lekin hozirda moliyaviy texnologiyalarni boshqarish uchun zamonaviy qonunchilik va tizimlar mavjud emas. Yana foydalanuvchilar uchun yangi texnologiyalarni o'rganishda biroz qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin kelajakda raqobat kuchayishi zamonaviy texnologiyalarda foydalanishga o'tishga majbur qiladi.

Moliyaviy texnologiyalarning kamchiliklari: texnologiyaga asoslangani uchun kiberhujumlarga uchrashi xavfi bor.

Umuman olganda **FinTech** texnologiyasi mijozlarga samarali xizmat ko'rsatadi.

Blokcheynning moliyaviy soha bo'yicha qo'llanishi

Blokcheyn xalqaro pul o'tkazmalarini tezlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Ripple va Stellar kabi platformalar blokcheyn orqali tez va arzon to'lovlarni amalga oshirishni taklif qiladi. Shuningdek blokcheyn to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchilar o'rtasida kredit berish imkonini beradi. Masalan, Aave yoki Compound kabi platformalar orqali shu kabi operatsiyalarni bajarishimiz mumkin. Mulk yoki aksiyalarni raqamli tokenlarga aylantirish orqali ko'proq investorlarni jalb qilishga yordam beradi. Blokcheyn orqali aksiyalarni raqamlashtirish mumkin, bu jarayon aksiyalarning aksialarning sotilishi va nazoratini osonlashtiradi. Blokcheynning o'zgarimasligi moliyaviy hisobotlar va audit jarayonlarini soddalashtiradi va shaffofligini oshiradi.

Bundan tashqari blokcheyn xavfsiz. U moliyaviy firibgarlik va soxta operatsiyalarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Blokcheynning moliyaviy sohadagi qo'llanilishi kelajakda yanada kengayishi kutilmoqda. Yangi innovatsion texnologiyalar, shu jumladan sun'iy intellekt va Big Dataning bilan birlashishi orqali moliyaviy xizmatlar yanada rivojlanadi.

FinTechda blokcheyndan samarali foydalanish

Blokchain, markazlashmagan va shafofligi bilan moliya sohasida inqilobga sabab bo'lishi mumkin. Blokcheyn mikromoliya tashkilotlariga kredit va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlab, kam ta'minlangan aholi qatlamlarini qamrab oladi. Blockchain shifrlash orqali nozik moliyaviy ma'lumotlar xavfisizligini ta'minlaydi.

Smart-shartnomalar haqida tushuncha

Moliya-kredit tizimidagi o'zgarishlar sur'ati smart shartnomalar paydo bo'lishiga va uning tobora ko'p ishlatilishiga sabab bo'lmoqda. Blokcheynga asoslangan smart shartnomalarda tranzaksiyalarni qayd qilish xususiyatlari bo'yicha qog'oz shaklidagi o'tmishdoshlardan katta farq qiladi. Ular kengroq doiradagi axborot axborotlarni qayd etish bilan bir qatorda dinamik xususiyatlarga ega hisoblanadi. Bundan tashqari smart-shartnomalar axborot uzatishi va ayrim turdagi qarorlarni esa avtomatik tarzda qabul qilishi ham mumkin. Smart-shartnoma bir marta yozilgandan so'ng o'zgartirilishi qiyin. Smart shartnomalar, shuningdek, kelajakda yangi imkoniyatlar va innovatsiyalarni keltirib chiqarish potentsialiga ega.

Xulosa qilib aytganda blokcheyn texnologiyasini qo'llash orqali ko'plab sohalarda jadal rivojlanish ro'y beradi, lekin buning uchun ko'plab sohalarda yangi qonunlar kerak bo'ladi. Shundagina blokcheyn kabi texnologiyalardan ekinroq foydalanish va ommaga tatbiq etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. RAQAMLI IQTISODIYOT VA ELEKTRON TIJORATDA YANGI TEXNOLOGIYALAR - RAVHAN HAMDAMOVICH AYUPOV.
2. Bo'ltakov S., Asrayev S. O 'ZBEKISTONNING EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORTNI RAG 'BATLANTIRISH AGENTLIGINING O 'RNI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 132-135.
3. Bo'ltakov S., Qosimov O. ERKIN IQTISODIY ZONALAR-RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 221-224.
4. Bo'ltakov S., Po'latov B. KORXONA FOYDASI, SARF-XARAJATLARI VA UNING HAJMIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 180-184.
5. Bo'ltakov S. et al. DAVLAT MOLIYASINI OQILONA TASHKIL ETISHDA FISKAL SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 190-193.
6. Bo'ltakov S., O'rinbayeva F. KORXONALARNING INNOVATSION SOHADA RIVOJLANISHINI DAVLAT TOMONIDAN RAG'BATLANTIRISHNING ZAMONAVIY DASTAKLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 176-179.

